

**“НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШ” –
ИЖТИМОЙ СОҶАНИ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Касимова Гуляра Ахматовна

*Тошкент давлат иқтисодий университетининг
“Бюджет ҳисоби ва газначилик” кафедраси профессори, DSc*

Аннотация. Мазкур мақолада Давлат бюджетининг “натижага йўналтирилган бюджетлаштириши” тизимида шакллантириши, унинг ижро этилишининг таъминлаши, бюджет-солиқ сиёсатининг амалга ошириши жараёнлари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар. Давлат бюджети, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириши”, молиявий назорат, давлат молиясининг бошқариши, давлат молиявий назорати, бюджет тақчиллиги, ижтимоий соҳа харажатлари, бюджет ташиқоти.

**«БЮДЖЕТИРОВАНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ» –
ТЕХНОЛОГИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ**

Касимова Гуляра Ахматовна

*DSc., профессор кафедры «Бюджетный учет и казначейство»
Ташкентского государственного экономического университета*

Аннотация. В данной статье анализируются процессы формирования государственного бюджета в системе «ориентированного на результат бюджетирования», обеспечения его исполнения и реализации бюджетно-налоговой политики.

Ключевые слова. Государственный бюджет, «бюджетирование, ориентированное на результат», финансовый контроль, государственное финансовое управление, государственный финансовый контроль, дефицит бюджета, расходы социальной сферы, бюджетная организация.

**“RESULT-BASED BUDGETING” – A TECHNOLOGY FOR IMPROVING
SOCIAL SPHERE FINANCING**

Kasimova Gulyar Axmatovna

*DSc, professor of the department “Budget accounting and treasury”
in Tashkent State University of Economics*

Annotation. This article analyzes the processes of forming the state budget in the system of “result-oriented budgeting”, ensuring its execution and implementing fiscal policy.

Keywords. State budget, “result-based budgeting”, financial control, state financial management, state financial control, budget deficit, social expenditures, budgetary organization.

Кириш

Аҳоли турмуш даражасини оширишнинг ҳал қилувчи омили ва фуқароларнинг ижтимоий-маиший ҳолатини яхшилашнинг муҳим масаласи уларни сифатли таълим ва тиббий хизмат билан таъминлаш ҳисобланади. Ижтимоий соҳага қарашли таълим ва соғлиқни сақлаш муассасалари харажатларини режалаштириш ва молиялаштириш жараёнларини самарали бошқаришнинг бош мақсади – аҳоли фаровонлигини нафақат бугун, балки, истиқболда ҳам тўлиқ таъминлашдир. Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганларидек, “...Вазирлар фақат давлат маблағини сарф қилмасдан, ўзлари ҳам ташаббус кўрсатиб, хусусий инвестицияларни жалб қилишлари лозим. Ҳар бир вазирнинг сиёсий мақоми, Президент, Парламент ва жамоатчилик олдидаги масъулияти оширилади, бунга мос равишда жавобгарлиги ҳам кучайтирилади. Уларга аҳоли муаммоларини ҳал қилиш учун етарли ваколат ва маблағ берилади, вазирликлар фаолиятида очиқлик, қонунийлик, натижадорлик ва сифат асосий мезон бўлади” [6].

Мамлакатимизда бюджет соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар вазирлик, идора ва маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг биринчи даражали харажатларни, давлат дастурлари ва ҳудудларни ривожлантириш бўйича тадбирларни ўз вақтида молиялаштиришда жавобгарлигини ошириш, манбаси аниқ бўлмаган тадбирларни амалга оширмаслик ва бюджет интизомини янада қатъийлаштиришни талаб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Миллий иқтисодий таъминлаш ва тартибга солишда ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлашда ҳар бир босқичнинг устувор тараққиёт вазифаларини тўлиқ бажаришда давлат бюджети ҳам муҳим аҳамият касб этади ва маълум ижтимоий вазифаларни бажаради.

Давлат бюджети давлатнинг функция ва вазифаларини маблағ билан таъминлашга хизмат қилиши нуктаи назаридан олиб қаралганда бюджет харажатларини тўғри ва аниқ режалаштириш икки томонлама аҳамият касб этади. Биринчидан давлат томонидан амалга оширилиши лозим бўлган вазифалар маблағ билан тўлиқ таъминланиши эвазига мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминланса, иккинчидан, бюджетдан сарфланётган маблағларнинг натижадорлиги, мақсадлилиги ва манзиллиги ортиши эвазига бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги ортади.

Жаҳон амалиётида ижтимоий соҳага қарашли таълим ва соғлиқни сақлаш муассасалари харажатларини режалаштириш жараёнида “харажатларга оид мажбуриятлар”, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” ва “натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш” атамаларидан кенг фойдаланилади. Тадқиқот ишимизда “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” бўйича тизимли адабиётлар таҳлили амалга оширилди. Ўрни келганда шунини таъкидлаш керакки, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш”ни турли адабиётларда технология, модель, услуб, усул, тизим ва механизм сифатида ўрганилган.

Иқтисодчилар И.Н.Батина, А.Ю.Тулъская фикрларига кўра, бюджетнинг ижроси натижалари ҳам баҳоланади. Бюджет маблағларини ишлатилишининг самарадорлигини ошириш, давлат харажатларини бошқаришни оптималлаштириш мақсадида, давлат бюджетини режалаштиришда жаҳон амалиётида бюджетни режалаштиришнинг мазкур услубидан фойдаланилади. Амалиётчилар бюджет харажатларини оптималлаштиришда “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” услубини амалда қўллаш ва такомиллаштириш энг мақбул йўлларида бири деб ҳисоблашади”[7]. Маҳаллий давлат ҳокимияти органларига зиммасига юклатилган ижтимоий-иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун зарур бўладиган маблағларни “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” асосида бюджет ташкилотларига ўз вақтида ва тўлиқлигича етказилишига эришиш – улар зиммасига юклатилган вазифаларни тўла-тўқис бажариш имконини беради.

Бизнинг фикримизча, бюджет харажатларини режалаштириш бошқаришнинг таркибий қисми бўлиб, давлатнинг пул маблағларини ташкил этиш, тақсимлаш, қайта тақсимлаш ва ишлатиш жараёнларини режали бошқаришдир, деган қарашлар ҳам мавжуд. “Бюджетни режалаштириш босқичи, бошқаришнинг барча босқичларидаги энг муҳим босқичдир, бюджетни режалаштиришда бюджет даромадларининг манбалари, харажатларнинг йўналишлари аниқланади. Давлатнинг ижтимоий ва сиёсий вазифаси моддий кўринишга келтирилади ва бошқарув органларига ижтимоий-иқтисодий вазифалар юкланади.

Таълим тизимини бошқаришда “натижага кўра бошқариш” ёндошув таклиф қилинган. “Натижага кўра бошқариш деб ташкилотнинг барча аъзолари томонидан белгиланган ва келишилган натижаларга эришини таъминловчи бошқаришга айтилади. Ташкилот раҳбари ва бўйсинувчи шахслар муайян натижани белгилайди, мазкур натижага эришиш учун зарур бўлган молиявий ресурсларни танлайди” [11]. “Сметали режалаштиришда бюджетдан

молиялаштириладиган ижтимоий хизмат (таълим, тиббий хизмат)нинг натижаларини аниқлаш имконияти жуда ҳам мураккаб кечади. Мазкур тизимда амалда сарфланган харажатларнинг ўзи ва тежалган маблағгина натижалар сифатида қабул қилинади. Мазкур ёндашув бюджетдан молиялаштиришнинг самарадорлигини аниқлаш имкониятини бермайди, молиялаштиришнинг режалаштирилган ва амалдаги суммасини таққослаш имконини беради, холос”[12].

1-расм. Таълимда “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” натижалари ва барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг боғланиши[11]

Иқтисодчи Д.А.Рахмонов фикрича, “ижтимоий соҳани молиялаштиришда бюджетдан ташқари давлат мақсадли жамғармаларини ташкил этиш, таълим тизимини молиялаштиришда эндаумент, технопарклардан ва соғлиқни сақлаш соҳасини молиялаштиришда тиббий суғуртадан фойдаланиш, таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларида “натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш” услубини қўллаш муҳимдир [13].

Фикримизча, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” технологияси бюджет жараёнини ва давлат бошқарувини ташкиллаштириш тизими бўлиб, бунда бюджет харажатларини режалаштириш эришилаётган натижаларга қараб амалга оширилади. Энг муҳими, “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” да давлат бюджети ғазна ижросининг натижалари ҳам баҳоланади. “НЙБ” технологияси режалаштирилган бюджет харажатлари ва кутилаётган натижалар ўртасидаги ўзаро алоқани акс эттирувчи бюджетни шакллантириш тизимидир. Бюджетлаштиришда мазкур моделнинг мақсади – сарфланган ресурслар ҳамда олинган бевосита ва ижтимоий натижаларнинг мувофиқлигини назорат қилиш, бюджетдан молиялаштириладиган фаолиятнинг аҳамияти ҳамда ижтимоий ва иқтисодий самарадорлик даражасига баҳо беришдан иборат.

Айнан ушбу индикаторлардан мамлакатимиз бюджет тизимида ўрта ва узок муддатларда “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” да фойдаланилади. Фикримизча, шу ўринда масаланинг яна бир жиҳати борки, у ҳам бўлса барқарор ривожланиш индикаторларидан “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” да қандай фойдаланиш масаласидир. Барқарор ривожланиш миллий мақсадларининг аксарият индикаторларини миқдорий кўрсаткичлар ташкил этади. Миқдорий кўрсаткичларни ўзгартириш бюджет харажатларининг бир ёки бир нечта турлари билан ҳам амалга оширилиши мумкин. Агарда маълум бир индикаторларни биргина бюджет харажатлари тури билан яхшилаш имкони мавжуд бўлса, буни “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” учун қабул қилиш мумкин, лекин баъзи индикаторлар умумий бўлса унда уларни бир нечта суб индикаторларга бўлиш орқали фойдаланиш мумкин. Бу амалиётдан айнан барқарор ривожланиш миллий мақсадлари индикаторларини шакллантиришда ҳам фойдаланилади.

Дунё мамлакатларининг бюджет жараёни тарихи ва бугунига назар ташлар эканмиз, давлат бюджетини ўрта муддатли истиқболини белгилаш ва “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” тизими доимо биргаликда жорий этилиши ва бундан самарадорлик ортишини кузатамиз. Ҳар икки тизим бир-бирини мантиқий тўлдириб турувчи сифатида намоён бўлади, биргаликда амалиётга жорий этилади. Мазкур ҳолат давлат бюджетини ўрта муддатли истиқболни белгилаш ва “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” тизимларининг ўзаро узвий боғлиқлигини ва биргаликда амалиётга тадбиқ этилиши зарурлигини кўрсатади.

Фикримизча, бюджет харажатларини режалаштиришнинг мазкур усулидан фойдаланиш бюджет ташкилотларида молиявий менежментнинг идоравий тамойиллари сифатини таъминлашни ҳам назарда тутди. Амалиётда бюджет харажатлари самарадорлигини оширишнинг мавжуд ресурсларга қараб давлат хариди, танлов ва очик тендер, ғазначилик технологиялари, ички назорат, ички аудитнинг таъсирчанлиги оширилади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот жараёнида тизимли ёндошув, индукция ва дедукция, абстракт-мантикий фикрлаш, гуруҳлаш, қиёсий таққослаш каби усулларидан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Давлат бюджети маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш, давлат молиявий назоратини ташкил этишнинг замонавий усулларини жорий этиш, Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 25 декабрдаги “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги 886-сон Қонунига мувофиқ, иш ҳақи ва унга тенглаштирилган тўловларни молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексининг 120-моддасига асосан амалга оширилади. Маҳаллий бюджетлар харажатларини натижадорлиги бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг бюджет маблағларини ўзлаштириши, шунингдек ғазначиликда қабул қилинган юридик ва молиявий мажбуриятлар электрон шаклда ҳисобга олинади.

“Ўзбекистон – 2030” стратегияси доирасида ўз долзарблигини ифода этаётган барча мақсадларга эришиш, Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясида белгиланган вазифаларни амалга оширишда қуйидаги индикаторлардан фойдаланилади [5]:

- ҳар бир инсонга ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш учун муносиб шароитлар яратиш;
- барқарор иқтисодий ўсиш орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш;
- сув ресурсларини тежаш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш;
- қонун устуворлигини таъминлаш, халқ хизматидаги давлат бошқарувини яхшилаш;

“хавфсиз ва тинчликсевар давлат” тамойилига асосланган сиёсатни давом эттириш”.

Давлатнинг ўз вазифа ва функцияларини бажаришга, иқтисодий ва ижтимоий сиёсатини амалга оширишга имкон берадиган воситаларидан бири – давлат бюджетидир. Ижтимоий соҳага қарашли ташкилотларни ҳозирги замон тараққиётининг ҳолати, ижтимоий соҳага молиявий ресурсларни жалб этиш хусусиятлари, шу соҳани молиялаштириш услублари ва шакллари, ижтимоий соҳадаги ташкилотларининг молиявий фаолияти билан боғлиқ муаммоларни янада чуқурроқ ўрганиш зарурияти сақланиб қолади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ЯИМдаги Давлат бюджети ва ижтимоий соҳа харажатларининг улушининг ўзгариши [15]

Йиллар	Кўрсаткичлар				
	ЯИМ млрд. сўм	Давлат бюджети харажатлари млрд. сўм	Давлат бюджети харажатларининг ЯИМ улуши	Ижтимоий соҳа харажатлари млрд. сўм	Ижтимоий соҳа харажатларининг давлат бюджетигаги улуши
2023	1192200,0	257734,0	22,0	129891,0	50,4
2024	1412100,0	312921,0	22,1	151504,0	48,2
2025	1629800,0	344576,0	21,1	178200,0	52,0

Юқоридаги жадвалда Ўзбекистон Республикасида 2023-2025 йиллар бўйича Давлат бюджети ва ижтимоий соҳа харажатларининг ЯИМдаги улуши кўрсатилган. Ўзбекистонда давлат бюджетидан ижтимоий соҳага ажратилган харажатлар таҳлили шуни кўрсатадики, 2023-2025 йилларда бу харажатлар 2,0 мартага кўпайган. Юқоридаги таҳлил натижаларидан шундай хулоса қилиш мумкин. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштириш мутлоқ кўрсаткичларда ҳам, нисбий кўрсаткичларда ҳам иқтисодий инновацион ривожлантириш, иқтисодийнинг бир томонлама таркибига барҳам бериш ва пировард мақсад аҳолини муносиб турмуш даражасини таъминлаш талабларига жавоб бериши керак. Шу сабабли ижтимоий соҳани ривожлантириш ва тизимни молиялаштириш манбаларини кўпайтиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий ва молия вазирлигининг Давлат бюджети харажатларини самарадорлигини баҳолашнинг қуйидагиларни назарда тутувчи тартиби босқичма-босқич жорий этилди:

–2020 йил давомида соғлиқни сақлаш, мактабгача ва мактаб таълими, автомобиль йўллари ва сув хўжалиги соҳаларида 2018-2019 йиллардаги тадбирларга йўналтирилган бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларнинг натижадорлигини халқаро молия институтлари экспертларини жалб қилган ҳолда таҳлил қилиш ва баҳолаш;

–баҳолаш натижаларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Автомобиль йўллари қўмитаси ва Сув хўжалиги вазирлиги харажатларининг сифат ва миқдор кўрсаткичларини белгилаш ҳамда тажриба тариқасида, уларни баҳолаш тизимини жорий этиш, бюджетларини шакллантириш;

–2021 йилдан бошлаб барча вазирлик ва идораларнинг бюджетлари харажатларининг самарадорлик индикаторларини белгилаган ҳолда мақсадли режалаштириш тизимни 2022 йил бюджетини шакллантиришда татбиқ этиш;

–бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолаш ва бюджетни режалаштиришнинг дастурий-мақсадли услубларини жорий этиш”[2].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон-2030” стратегияси тўғрисидаги 158-сон Фармони 46-мақсадида “Фискал барқарорликни таъминлаш ва давлат мажбуриятларини самарали бошқариш” белгиланган. Ушбу мақсадга эришиш учун 5 та самарадорлик кўрсаткичларидан бири 2030 йилгача “Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” амалиётига тўлиқ ўтиш кўзда тутилган. Йиллик бюджетни шакллантиришда “Натижага йўналтирилган бюджет” тизимини босқичма-босқич жорий этилади. “Натижага йўналтирилган бюджет” тизими билан Давлат бюджети харажатларининг 2023 йилда 15 фоизини, 2024 йилда 20 фоизини, 2025 йил 30 фоизини, 2030 йилга келиб 60 фоизини мақсадли индикаторлар билан қамраб олинади. Бюджет амалиётида “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш”нинг ижобий томонлари ва афзалликлари яққол кўринди. Ижтимоий соҳа ташкилотларида бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлиги, харажатларнинг шаффофлиги, ошкоралик, харид жараёнида коррупция мавжудлиги каби масалалар алоҳида аҳамиятга эга. Товар, иш, хизматларни сотиб олиш самарадорлиги давлат хизматларининг сифати ва ўз вақтида бажарилишига боғлиқ.

Ижтимоий соҳани бошқариш ва молиялаштиришда фойдаланиш зарур бўлган “Нативавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш” технологиясининг мақсади – сарфланган ресурслар ҳамда бюджет ташкилоти фаолиятининг ижтимоий самарадорлик даражасига баҳо беришдан иборат. Мазкур технология билан ижтимоий соҳа объектларини қамраб олиш даражасидан келиб чиқиб, икки гуруҳга ажратиш керак:

а) мамлакатда долзарб ижтимоий муаммоларини ҳал қилиш учун стратегик ёндошувларини шакллантиришга қаратилган базавий технологиялар (мақсадли-дастурлаш услуби, ижтимоий сиёсатнинг устувор йўналишлари, миллий лойиҳалар, давлат ижтимоий дастурлари);

б) ижтимоий соҳа ташкилотларини бошқариш ва молиялаштиришни такомиллаштириш учун қўлланиладиган функционал технологиялар (электрон ҳужжат айланиши, аутсорсинг).

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги тузилмасининг самарадорлик кўрсаткичларини таҳлил қилган ҳолда вазирлик департаментлари, бош бошқармалари ва бошқармалари функцияларини, уларнинг тармоқ

вазирликлари ҳамда бошқа биринчи ва иккинчи даражали бюджет маблағлари тақсимловчилари билан муносабатларини ўрганиш лозим.

Бюджетдан ажратилаётган маблағларнинг самарали ҳамда мақсадли сарфланишини таъминлашда мутасадди вазирлик ва идоралар, ҳокимликлар масъулиятини янада ошириш, бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларда бюджет интизомга риоя этилиши юзасидан назоратни янада кучайтириш керак.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетининг ижтимоий соҳа харажатларини режалаштириш ва молиялаштириш, мазкур харажатлар учун ажратилган бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларининг самарадорлигини ошириш ҳамда ижтимоий соҳага қарашли ташкилотларни бошқаришда “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” технологиясига қаратилган назарий-методологик ва ташкилий масалалар ўта долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси давлат молияси тизимини такомиллаштириш концепциясида бюджетдан ажратиладиган маблағларнинг тақсимлашни ҳақиқатдаги ёки режалаштирилаётган натижалар билан тўғридан-тўғри боғлиқликни ҳамда давлат, тармоқ ва ҳудудий дастурларни ижросига йўналтирилганини таъминловчи бюджетни режалаштиришнинг дастурий мақсадли услубларига ўтиш орқали бюджет жараёнини “бюджет харажатларини бошқариш”дан “натижаларни бошқариш”га босқичма-босқич йўналтириш белгиланди.

Фикримизча, бюджет жараёни иштирокчиларининг мустақиллигини ошириш, жумладан маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган бюджет ташкилотларнинг бюджет сўровини кўриб чиқиш функциясини кўшиш ҳамда ҳар йилги бюджетдан ажратилган маблағларни “ўзлаштириш”дан аниқ натижаларга эришиш йўналишига ўтказиш орқали вазирликлар – бюджет маблағларининг биринчи даражали тақсимловчиларнинг бюджетни шакллантириш бўйича ваколатларини кенгайтириш, шунингдек шунга кўра молиялаштиришни тармоқ вазирликлар орқали амалга ошириш назарда тутилди. Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан ҳар бир тармоқ вазирлиги учун икки турдаги бюджет харажатларининг чегаравий миқдори шакллантирилади, амалга оширилаётган тадбирлар учун харажатлар ҳамда янги дастурлар ва тадбирлар учун чегаравий миқдор. Узоқ ва ўрта муддатли режалаштириш каби “натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” ёки дастурий-мақсадли молиялаштиришга ўтиш ҳам кўп йиллардан бери мамлакатимиз бюджет тизимининг кун тартибидаги муҳим масала бўлди.

Барқарор иқтисодий ўсишга эришиш учун бюджет харажатларини қисқартириш эмас, балки уларни таркибини шундай мутаносиб нисбатларни аниқлаш зарурки, бунинг натижасида иқтисодий ўсишнинг рағбатлантирилишига хизмат қилади. Давлат бюджети харажатларининг ЯИМдаги улушининг ошиши билан халқ фаровонлигини баҳолаб бўлмайди,

балки давлат бюджетидан сарфланаётган маблағлар миқдорига қарабгина эмас, балки маблағларнинг сарфланиш тартиби, натижасини баҳолаш орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади. “Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” технологияси давлат бюджети харажатлари ҳамда даромадларни прогноз қилиш имкониятларини оширади ва ишончли баҳолаш учун солиқ-бюджет маълумотларининг солиштирилувчанлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. 2013 йил. 26 декабр. www.lex.uz/
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4555-сон қарори. 2019 йил. 30 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикасининг “2024 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида”ги 886-сон Қонуни. 2023 йил. 25 декабрь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги 158-сон Фармони. 2023 йил. 11 сентябрь.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили”да “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини 2023 йилда ўз вақтида ва сифатли амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 300-сонли Қарори. 2023 йил. 11 сентябрь.
6. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2022 йил. 20 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
7. Батина И.Н., Тульская А.Ю. БОР – как инструмент повышения эффективности бюджетных услуг.// Финансы. – М.: 2008. №8. –С.19-22.
8. Истомина Н.А. Среднесрочное бюджетное планирование в регионе: этапы эволюции и перспективы развития Вестник ВГУ. -М.: 2015. № 2.
9. Касимова Г.А. Бюджет назорати. Дарслик. Тошкент.: 2023 йил. “IQTISOD-MOLIYA”. 360 б.
10. Касимова Г.А., Агзамов А.Т. БОР – как инструмент повышения эффективности бюджетных услуг.// Яшил қисодиёт ва тараққиёт. – Т.: 2024. №10. –Б. 333-339.
11. Мухамадалиев М.С. Ўрта муддатли бюджетлаштиришнинг афзалликлари. \ Молия ва банк иши. Электрон илмий журнал. –Тошкент. 2019. № 1. –Б.24.
12. Пардаев У.У. Давлат бюджетини прогнозлаштириш. Монография. Т.: IQTISOD-MOLIYA. 2017. –С.133-134.
13. Рахмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисод фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. –Тошкент. 2018. -70б. –Б. 11 .

14. Фуқаролар учун бюджет. 2024 йил. Лойиҳа.

https://api.mf.uz/media/document_files/Budjet_P24_uz.pdf

15. Тадқиқотлар жараёнида ўрганилган адабиётлар асосида тадқиқотчилар томонидан тайёрланган.